

TÍTULO: TECNOLOGIAS LEVES DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE: RELATOS DE UMA OFICINA DE FANZINES

DOI: 10.5281/zenodo.17839555

AUTORES: THAÍS LARA BATISTA MENEZES, JOÃO WALYSON DE PAULA CORDEIRO, JEYCE LIRA DE SOUSA, RANA WALESKA FONTENELE DE SOUSA, FRANCISCO RIAN FROTA GOMES, LORENNNA SARAIVA VIANA

INTRODUÇÃO: FANZINES SÃO FERRAMENTAS QUE PROMOVEM DIFERENTES MEIOS DE COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM, ATRAVÉS DE PROCESSOS ARTESANAIS E DINÂMICOS. NO CONTEXTO DA SAÚDE, TECNOLOGIAS LEVES FAVORECEM O CUIDADO INTEGRAL ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL E HUMANIZADA. ASSIM, A CONSTRUÇÃO DE FANZINES É RELEVANTE À PROMOÇÃO DA SAÚDE POIS POTENCIALIZAM A COMUNICAÇÃO COM DIFERENTES PÚBLICOS, E FACILITAM A TROCA DE SABERES. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET-SAÚDE EQUIDADE) DE UMA UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CEARÁ, EM UMA OFICINA DE PRODUÇÃO DE FANZINES. **MÉTODOS:** A OFICINA OCORREU EM DOIS ENCONTROS DE DUAS HORAS CADA. ESTIVERAM PRESENTES SETE BOLSISTAS E DOIS PRECEPTORES, QUE SE REUNIRAM PARA PLANEJAR E DESENVOLVER A TECNOLOGIA. UTILIZARAM-SE OS MATERIAIS: INTERNET E CELULAR, FOLHAS DE PAPEL A4, REVISTAS, JORNAIS ANTIGOS, COLA, TESOURA, CANETAS E PINCÉIS. O PROCESSO FOI FINALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA ARTE DOS FANZINES E A DIGITALIZAÇÃO DA FERRAMENTA. **RESULTADOS:** A OFICINA RESULTOU EM DUAS TECNOLOGIAS LEVES DE CUIDADO VOLTADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, SENDO UM FANZINE SOBRE VIOLÊNCIA NO TRABALHO E OUTRO RELATIVO AO AUTOCUIDADO/SAÚDE MENTAL. FORAM INCLUÍDOS CONCEITOS, IMAGENS LÚDICAS, ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E CANAIS DE COMUNICAÇÃO RELEVANTES ÀS TEMÁTICAS, COMO O CONTATO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO. O DESENVOLVIMENTO DA OFICINA FOI DINÂMICO E MOLDADO PELAS EXPERIÊNCIAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA. ALÉM DISSO, A OFICINA REVELOU UMA POTENCIALIDADE À PROMOÇÃO DA SAÚDE, VISTO QUE A TECNOLOGIA PRODUZIDA FOI DE BAIXO CUSTO, POUCA COMPLEXIDADE E FÁCIL DIVULGAÇÃO. **CONCLUSÃO:** AO TRANSFORMAR O CONHECIMENTO TEÓRICO EM FERRAMENTAS FÍSICAS SIMPLES, OS BOLSISTAS CONSOLIDARAM APRENDIZADO E DESENVOLVERAM TECNOLOGIAS LEVES RELEVANTES PARA A DISCUSSÃO SOBRE A VIOLÊNCIA NO TRABALHO E AUTOCUIDADO/SAÚDE MENTAL. NESSA PERSPECTIVA, OS FANZINES PODEM SER UTILIZADOS EM OUTROS PROJETOS, AMPLIANDO O DIÁLOGO SOBRE QUESTÕES ATUAIS E APOIANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ENFRENTAM ESSAS REALIDADES.

PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIAS LEVES, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, COMUNICAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO DA SAÚDE.

APOIO FINANCEIRO: SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO EDITAL SGTES/MS Nº 11, DE 16 DE SETEMBRO DE 2023, DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE.